

ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР НАЗАРИЯСИНING АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8196445>

Аннотация: Ушбу мақолада халқаро муносабатлар назариясининг тарихий ривожланиш йўли ва замонавий босқичи қисқача ёритиб берилган.

Калит сўзлар: халқаро муносабатлар, давлат, интеграция, давлат ҳокимияти, глобаллашув жараёнлари, халқаро ташкилотлар, хавфсизлик.

Аннотация: В данной статье кратко описаны исторический путь развития и современный этап теории международных отношений.

Ключевые слова: международные отношения, государство, интеграция, государственная власть, процессы глобализации, международные организации, безопасность.

Abstract: This article briefly describes the historical development path and modern stage of the theory of international relations.

Key words: international relations, state, integration, state power, globalization processes, international organizations, security.

Халқаро муносабатлар – бу хавфсизлик, барқарорлик ва ривожланишни таъминлаш мақсадида унинг субъектлари бўлмиш давлатлар, халқаро ташкилотлар, халқаро нодавлат ташкилотлар ва трансмиллий корпорациялар, фирмалар, гуруҳлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик шакли ва методлари, сиёсий, ҳуқуқий, ҳарбий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқалар ҳамда боғлиқликлар тизимидир.

Халқаро муносабатлар – бу жамоавий муносабатларнинг алоҳида бир тури бўлиб, ҳудудий тузилмалар ва ижтимоий бирликлар доирасидан ташқарига чиқувчи, улардан ҳам кенгроқ муносабатларнинг ўзига хос тизимидир.

Халқаро муносабатлар қадимги замонлардан бери мавжуд бўлишига қарамай, атаманинг ўзи нисбатан яқинда пайдо бўлган. Ушбу атама фанга инглиз мутафаккири Жереми Бентам (1748-1832) томонидан киритилган бўлиб, олим йирик давлатлар ўртасида турли сиёсий масалаларни ҳал этиш мақсадида ўз-ўзидан шаклланувчи муносабатларни халқаро муносабатлар сифатида тарифлайди [1].

Халқаро муносабатларни сиёсатшуносликнинг бир қисми деб ҳисоблаш мумкин, бу ҳолда улар умумий таҳлил объекти – сиёсат, яъни ҳокимият атрофидаги ўзаро таъсир ўрганилишига асосий эътибор қаратилади. Шунингдек, сиёсий фанлар доирасида давлат ичидаги куч муносабатлари ўрганилишига урғу берилса, халқаро муносабатлар доирасида эса давлатлар ўртасидаги муносабатлардаги сиёсатга асосий қаратилади ва бу ердаги фарқни фақат таҳлил даражасида, яъни миллий ҳамда давлатлараро даражадаги жараёнларнинг таҳлили билан ажратиб кўрсатиш мумкин.

Халқаро муносабатлар тўғрисидаги замонавий тарифга тўхталадиган бўлсак, бу – жаҳон миқёсида фаолият юритадиган давлатлар, давлатлар гуруҳлари, иқтисодий ва сиёсий кучлар, ташкилотлар ва ижтимоий ҳаракатлар ўртасидаги сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий, дипломатик, ҳарбий, мафкуравий, илмий-техник, маданий ва бошқа муносабатларнинг умумийлигидир.

Машҳур француз социологи Р. Ароннинг фикрига кўра, “халқаро муносабатлар – бу сиёсий бирликлар ўртасидаги муносабатлардир” [2]. Шунингдек, тутиш керакки, бу концепция қадимги Юнонистон давлати, Рим ёки Миср империялари, шунингдек, Европа монархиялари, буржуа республикалари ёки машҳур демократик давлатлар ўртасидаги муносабатларни ўз ичига олади. Халқаро муносабатларнинг мазмуни, кўп жиҳатдан давлатлар ўртасидаги алоқаларга боғлиқдир. Масалан, давлатлараро шартномалар халқаро муносабатларнинг ажралмас намунаси бўлса, ўз навбатида давлатлараро муносабатлар рамзий белгилар сифатида қаралувчи – дипломат ва аскарнинг ўзига хос ҳаракатларида намоён бўлади. “Икки ва фақат икки киши”, деб ёзади Р. Арон, “нафақат аъзолар сифатида, балки ўзлари тегишли бўлган жамиятларнинг вакиллари сифатида ҳам майдонга чиқади: элчи, ўз вазифаларини бажаришда, у номидан иш юритадиган сиёсий бирлик (давлат)ни ифода этади; жанг майдонидаги аскар эса рақиб сифатида ўзи ўлдирадиган шахс билан муносабатга киришганда ҳам ўз армияси, қолаверса ўз давлати номидан майдонга чиқади [3]. Бошқача айтганда, халқаро муносабатлар ўз моҳиятига кўра, ҳам тинчлик, ҳам уруш ҳолатларидаги муносабатларни ўз ичига олади.

Фақат суверен давлатгина халқаро сиёсий муносабатларда халқ номидан иш кўриши мумкин, суверенитетга эга давлат миллий манфаатларни жаҳон саҳнасида ифода этади, ҳимоя қилади ва амалга оширади.

Шу ўринда халқаро сиёсий ва иқтисодий муносабатларнинг таркибий қисми ҳисобланган халқаро иқтисодий муносабатларга ҳам тегишли таърифларни келтириб ўтиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Халқаро иқтисодий муносабатлар – турли мамлакатларга тегишли хўжалик субъектлари ўртасидаги ўзаро иқтисодий алоқалар бўлиб, ушбу алоқаларни юритувчи субъектлар ўртасидаги хўжалик муносабатларидир.

Француз тадқиқотчиси М. Мерленинг сўзларига кўра, халқаро муносабатлар “чегараларни кесиб ўтадиган ёки чегараларни кесиб ўтишга мойил бўлган келишувлар ва оқимлар тўплами”дир.

Халқаро муносабатлар – давлат фаолиятининг муҳим соҳаси бўлиб, бусиз ҳозирги цивилизацияни, унинг ривожланишининг асосий тенденциялари ва келажак истиқболни тасаввур этиш қийин. Бундан ташқари, ҳар бир инсоннинг ҳаёти у ёки бу даражада халқаро муносабатлар билан чамбарчас боғлиқдир.

Халқаро муносабатлар турли ҳаракатланувчи кучлар ва мотивлар таъсирида ривожланади, аммо улар ичида давлатлар-субъектлар манфаатларининг мос келиши ёки тўқнашуви, манфаатларни ҳимоя қилиш, улар бўйича келишувга эришиш ҳал қилувчи аҳамияга эга. Ҳар қандай давлатнинг ташқи сиёсий манфаатлари, мақсад ва вазифалари, аввало, миллий эҳтиёжлар, манфаатлар ва кадриятлар билан, уларни халқаро майдонда ҳимоялаш ва таъминлаш билан боғлиқ.

Халқаро муносабатлар ўз моҳиятига кўра ўсиб борувчандир. Бу доимий ўтиш ҳолат бўлиб, унда давлатлар ўртасидаги икки томонлама ва кўп томонлама муносабатларнинг анъанавий ҳамда янги шакл ва методлари чатишиб кетади. Бу халқаро муносабатлар мазмуни ва характери таъсир этиш куч марказининг доимий аралашиб туришидир. Ҳатто жаҳондаги тинчликсевар мамлакатлар ушбу муносабатларга таъсир этишнинг нисбатан барқарор омили сифатида, ўз навбатида объектив жараёнлар таъсирига учрайди ва вақтнинг маълум бир пайтида қарор топган вазиятни бутун дунёда ўз миллий

манфаатларини ҳимоя қилишнинг янги стратегиясини шакллантириш учун асос сифатида ҳисобга олишга мажбурдир. Халқаро муносабатларга таъсир этувчи объектив ва субъектив омиллар ҳам худди сиёсат ва иқтисодийёт оламидек, манфаатлар ва эҳтиёжларнинг тегишли тизими каби ўсувчан ва ўзгарувчандир.

Замонавий босқичда халқаро сиёсий ва иқтисодий муносабатларда умумқабул қилинган қўйидаги тамойиллар мавжуд бўлиб, ҳар қандай ўзини ҳурмат қилувчи давлат ташқи сиёсатда ва халқаро миқёсдаги фаолиятида ушбу тамойилларга асосланади:

- 1) барча давлатларнинг суверен тенглигини ва муаммоларни ҳал этишда барчанинг иштирок этиш ҳуқуқини тан олиш;
- 2) ўрнатилган қоидаларнинг дахлсизлиги;
- 3) давлатнинг ҳудудий яхлитлиги;
- 4) давлатлараро муносабатларда зўрлик ишлатмаслик ёки куч ишлатиш билан таҳдид қилмаслик;
- 5) барча низоларни тинч йўл билан ҳал этиш;
- 6) давлатлар ички ишларига аралашмаслик;
- 7) инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳурмат қилиш ва уларга амал қилиш;
- 8) халқларнинг тенг ҳуқуқлилиги ва уларнинг ўз тақдирини ўзи бнлгилаши;
- 9) давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш;
- 10) жаҳон ҳамжамияти олдидаги мажбуриятларни виждонан бажариш [4].

Ҳозирги даврда халқаро сиёсий ва иқтисодий муносабатларнинг шаклланишига қўйидаги омиллар таъсир қилиб келмоқда.

- ижтимоий-сиёсий фанлар соҳасидаги ютуқлар;
- айна пайтда шаклланиб бўлган глобал иқтисодий ва сиёсий вазият;
- ҳарбий стратегик кучлар мувозанати;
- халқаро ташкилотлар ва муассасалар фаолияти (Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Европада Хавфсизлик ва ҳамкорлик Ташкилоти, ЮНЕСКО, НАТО ва бошқалар);
- алоҳида давлатларнинг таъсири;
- хом ашё ва табиий ресурслар учун кураш;

- атроф-муҳитнинг ҳолати.

Замонавий шароитда халқаро сиёсий ва иқтисодий муносабатлар ривожланишининг етакчи йўналишлари қуйидагилардан иборат:

- дунёдаги ўзаро бир-бирига боғлиқликнинг ўсиши;
- дунёнинг ижтимоий хилма-хиллигини сақлаб қолиш;
- дунё тараққиётидаги янги воқеликлари ва муаммоларни ҳал этишга доир анъанавий ёндашувлар ўртасидаги қарама-қаршилиқларнинг кучайиши;

• низолар ва қарама-қаршилиқларни ҳал қилишда сиёсий воситаларнинг аҳамияти ошиб бораётганлиги.

Халқаро муносабатлар халқлар, давлатлар ва уларнинг тизими ўртасидаги алоқаларни ва ўзаро боғлиқликларнинг йиғиндисини тавсифлайди. Халқаро муносабатлар деганда одатда жаҳон ҳамжамиятининг барча асосий субъектлари ўртасидаги сиёсий, хўжалик-иқтисодий, илмий-техникавий, валюта-молиявий, ижтимоий-дипломатик, ҳуқуқий, ҳарбий, гуманитар ва коммуникация алоқалари ва муносабатларининг тизимли йиғиндиси тушунилади. Жаҳон ҳамжамиятининг асосий субъектлари бўлиб, энг аввало, давлатлар ва халқаро ташкилотлар майдонга чиқадилар.

Халқаро муносабатлар — хавфсизлик, барқарорлик ва ривожланишни таъминлаш мақсадида давлатлар, халқлар, халқаро ташкилотлар ва трансмиллий корпорациялар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик шакл ва методлари, сиёсий, ҳуқуқий, ҳарбий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқалар тизимидир.

“Халқаро муносабатлар” тушунчасининг кўплаб таърифлари мавжуд. Масалан, халқаро муносабатлар, бу -

- давлат тизимлари ва давлатлар ўртасидаги иқтисодий, сиёсий, мафкуравий, ҳуқуқий, дипломатик ва бошқа алоқалар ҳамда муносабатлар, шунингдек жаҳон майдонида ҳаракатланувчи асосий синфлар, асосий ижтимоий, иқтисодий, сиёсий кучлар, ташкилотлар ва жамоатчилик ҳаракатлари, умуман, кенг маънода халқлар ўртасидаги муносабатлар мажмуидир;

• инсон ҳамжамиятини шакллантирувчи интеграцион алоқалар мажмуи;

• давлатлар ва нодавлат ташкилотлари, партиялар, компаниялар ва турли давлатларнинг юридик шахслари ўртасидаги муносабатлар.

Бу таърифларнинг ҳеч бири объект мазмунини тўла очиб беролмаган. Уларнинг вазифаси фақатгина объект ҳақида дастлабки тасаввурни беришдан иборат. Шунинг учун тадқиқотчилар халқаро муносабатлар тушунчасини талқин этишар экан, нафақат унга мукамал таъриф беришга, балки унинг моҳияти ва спецификасини аниқлаб олишга ёрдам берувчи критерийларни ажратишга интилишади.

Халқаро муносабатлар тушунчасини таърифлашга оид қайд этилган ёндашувлар фарқли хулосаларга олиб келиши мумкин ва бунда ўзига хос ҳар бири устунлик ва камчиликларга эга. Умуман олганда, халқаро муносабатларнинг турлича типлари, кўринишлари, даражалари ва ҳолати тўғрисида сўз юритиш мумкин. Халқаро муносабатлар, шунингдек синфийлик мезони, ҳуқуқронлик ва тобелик муносабати, ҳамкорлик, ўзаро ёрдам ва ўзгарувчан муносабатлар асосида таснифланиши мумкин.

Халқаро муносабатлар ўзига хос баъзи хусусиятларига кўра:

• ижтимоий ҳаёт соҳаси бўйича иқтисодий, сиёсий, ҳарбий-стратегик, маданий, мафкуравий ва бошқа муносабатларга ажратилади;

• иштирокчиларга боғлиқ равишда давлатлараро муносабатлар, турлича халқаро ташкилотлар ўртасидаги муносабатлар ва ҳоказолар таснифланади;

• интензивлик ва ривожланиш даражаси асосида (юқори, ўрта, паст) даражаларга бўлинади;

• геосиёсий ўлчов асосида глобал, минтақавий (Европа, Осиё ва б.) халқаро ўзаро таъсирнинг субминтақавий даражаси ажратилади;

• кескинлик даражаси нуқтаи назаридан – барқарорлик ва беқарорлик ҳолати; ишонч ва душманчилик, ҳамкорлик ва низо, уруш ҳамда тинчлик ва ҳоказоларга таснифланади.

Халқаро муносабатлар бир неча йўналишдаги муносабатларни қамраб олади:

- халқаро иқтисодий муносабатлар;
- халқаро сиёсий муносабатлар;
- халқаро маданий муносабатлар;

- халқаро ҳуқуқий муносабатлар.

Халқаро муносабатлар ҳақида тўлиқ тасаввур ҳосил қилиш учун уни фалсафий, ижтимоий, психологик, тарихий, сиёсий жиҳатдан ёндашган ҳолда таҳлил қилиш лозим бўлади. Бу ҳол тадқиқотчиларнинг сиёсий жараёнларга, воқелик ва ҳодисаларга мустақил, тажрибавий ёндашишини тақозо қилади. Шу сабабли халқаро муносабатларнинг долзарб муаммоларини таҳлил қилишда халқаро муносабатлар назариясига ва халқаро сиёсат қоидаларига ҳамда тараққиётнинг ҳозирги босқичида Ўзбекистон Республикаси учун аҳамиятли бўлган муносабатларга урғу берилади.

Халқаро муносабатларнинг асосий тамойиллари қуйидагилардир:

Куч ишлатмаслик ва куч билан қўрқитмаслик;

Чегаралар дахлсизлиги;

Давлатларнинг ҳудудий яхлитлигини ҳурмат қилиш;

Можароларни тинч йўл билан бартараф этиш;

Давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик;

Инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш;

Тенг ҳуқуқлилиқ ва халқларнинг ўз-тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқини ҳурмат қилиш;

Халқаро ҳуқуқ меъёрларига қатъий риоя қилиш;

Ўзаро фойдали ҳамкорлик.

Хулоса қилиб айтганда, халқаро муносабатлар дунёнинг қиёфасини ва тартибини шакллантиради. Дунёдаги ўзаро алоқа ва боғлиқлик халқларнинг ривожланишидаги хилма-хил ўзига хосликларнинг сақланиши билан қўшилиб кетмоқда. Халқаро муносабатлар тизимида ривожланаётган демократлашув, инсонпарварлик, қуролсизланиш тамойиллари ҳозирча тизимга эга эмас, улар қаршилиқка дуч келмоқда, кўп жиҳатдан субъектив омилларга боғлиқ бўлиб қолмоқда. Ҳозирги дунё шароитларида халқаро муносабатлар кўпроқ халқлар ва одамлар ўртасидаги ўзаро муносабатларга айланмоқда. Биз ҳуқуқий давлатлар тизимининг, кўплаб халқаро ташкилотлар ва уюшмаларнинг ҳамкорлигини, турли давлатларнинг миллионлаб фуқаролари ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқаларни кузатмоқдамиз. Долзарб халқаро муаммоларни ҳал этиш учун зарур шарт-шароитлар

яратиб берувчи инсоний муносабатларнинг дунё тармоғи юзага келмоқда деб айтиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

[1]. Цыганков П.А. Международные отношения: Учебное пособие. – М.: Новая школа, 1996. – С. 71.

[2]. Арон Р. Мир и война между народами. – М.: NOTA BENE, 2000. – С. 53-54.

[3]. Арон Р. Мир и война между народами (Paix et guerre entre les nations). – Париж, 1984. – С. 17.

[4]. Rochester J.M. Fundamental Principles of International Relations. – Philadelphia: Westview Press, 2010. 412 p.

Абдуқодир Отабоев,
сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)